

IMOM AL-BUXORIY VA IMOM AT-TERMIZIYNING HADIS ILMIGA QO‘SHGAN HISSALARINING QIYOSIY TAHLILI

Abdullayeva Madina Erkinjon qizi

Andijon Davlat Universiteti Falsafa kafedrası o‘qituvchisi

Shavkatova Ruxshona Sherzodbek qizi

Filologiya fakulteti Kompyuter lingvistikasi 1-bosqich talabasi

[onamjannatim10@gmail.com](mailto:anamjannatim10@gmail.com)

Annotatsiya: Imom Buxoriy va Imom Termiziyning hadislar to‘plamlari islomda eng ishonchli va ilmiy jihatdan yuqori baholangan asarlar hisoblanadi. Ularning metodlari hadislarni yig‘ish, saralash va tahlil qilishda yuqori darajada ilmiy yondashuvni namoyon etadi. Imom Buxoriy va Imom Termiziy hadis ilmi sohasida o‘zlarining ulkan hissalarini qo‘shgan, zamonaviy hadis ilmining rivojlanishida muhim o‘rin tutgan buyuk muhaddislardir.

Annotation: Hadith collections of Imam Bukhari and Imam Tirmidhi are considered the most reliable and scientifically highly valued works in Islam. Their methods show a highly scientific approach to collecting, sorting and analyzing hadiths. Imam Bukhari and Imam Tirmidhi are great muhaddits who played an important role in the development of modern hadith science.

Kalit so‘zlar: hadis ilmi, fiqhiy usullar, ilmiy metodologiya, sahih, “Al-jome’ as-sahih”, sanad.

Key words hadith science. Legal methods, scientific methodology, sahih, “Al-jome’ as-sahih”, sanad.

Kirish. Imom Buxoriy va Imom Termiziy hayoti. Imom Buxoriy va Imom Termiziy – Islom olamida mashhur olimlar bo‘lib, ularning asarlari va hayotlari Islom ilm-fanining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Quyida ularning har biri haqida qisqacha ma’lumot keltirilgan:

Imom Buxoriy to‘liq ismi: Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim Ibn Al-Mug‘iyra Al-Juafiy Al-Buxoriy. 810-yil 21-iyulda Buxoro shahrida tavallud topgan. Otasi Ismoil ham o‘z davrining olimlaridan bo‘lganligi sababli, Imom Buxoriyning tug‘ilgan sanalarida hech qanday shubha yo‘q, otalari o‘g‘illarining tug‘ilgan kunini o‘z qo‘li bilan yozib ketgan. Otasi Ismoil Buxoriy muhaddis edi, goho tijorat bilan shug‘ullanardi. Lekin juda halol, xudojo‘y odam edi. Zamondoshlari, uning xonadoniga mehnatsiz biror dirham ham pul kirmagan edi, deb

aytadilar. Onasi ham diyonatli, qalbi Allohda, qo‘li duoda yuruvchi pokiza ayol bo‘lgan. Aytishlaricha, Muhammadning ko‘zi yoshligida jarohatlanib, ojizlanib qoladi. Tabiblarga qaratadilar, foyda bermaydi. Bir kuni ona tush ko‘radi. Ibrohim alayhissalom unga qarata: “E volida, duolaring sharofatidan Olloh o‘g‘lingga ko‘rish ne‘matini qaytardi!”-deb xitob qilayotganmish. Cho‘chib uyg‘onib o‘g‘lidan xabar oladi. Muhammadning ko‘zlariga yana nur qaytgan bo‘ladi. Imom Buxoriy Al-Muborak va Vakiy kabi olimlarning hadis rivoyatchilari haqida qizg‘in bahslarda qatnashgan. 16 yoshlarida esa onasi va akasi Ahmad bilan Hijozga qarab yo‘l tutadi, Makka va Madina shaharlarini ziyorat qilib, Hijozda 6 yil yashab, Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag‘dod kabi shaharlarda yashab bu yerlarda hadis bilan bir qatorda fiqh fanini ham o‘rganadilar.

Imom Termiziy to‘liq ismi Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn az-Zahhoq Abu Iso as-Sullamiy az-Zariyr al-Bug‘iy at-Termiziy bo‘lib, hijriy 209(milodiy 824-yili) Termiz yaqinidagi Bug‘ (hozirgi Surxandaryo viloyatining Sherobod tumani hududida joylashgan) qishlog‘ida o‘rta hol bir oilada tavallud topgan. Markaziy Osiyolik mashhur tarixchi Abu Sa‘d Abdulkarim as-Sam‘oniy at-Termiziy Bug‘ qishlog‘ida vafot etganligi uchun al-Bug‘iy taxallusi bilan ham atalganini, olimning ko‘p yig‘laganidan umrining oxirlarida ko‘zi ojiz bo‘lib qolganligidan az-Zariyr (ko‘zi ojiz) taxallusini olganligini ham qayd qiladi. At-Termiziyning oilasi va ota-onasi haqida manbaalarda aniq ma‘lumotlar keltirilmagan. Tarixchilar uning “Bobom asli marvlik edi, u kishi Lays ibn Sayyor zamonida yashagan, so‘ng u yerdan Termizga ko‘chib kelgan”- degan fikrni keltirish bilan chegaralanadilar. Shuningdek, At-Termiziyning ko‘zi ojizligi xususida ham yozma manbaalarda turli-tuman ma‘lumotlar keltirilgan. Ba‘zi mualliflar uni tug‘ma ko‘zi ojiz bo‘lgan desalar, ko‘pchilik mualliflar uni ko‘p yig‘laganidan ko‘zi ojiz bo‘lib qolganligini yozadilar. At-Termiziy yoshligidan o‘ta tirishqoq, qiziqishi tufayli o‘sha davrning ko‘pgina ilmlarini, ayniqsa, hadis ilmini chuqur egallagan.

Imom Buxoriy va Imom Termiziy ilmiy faoliyati. Imom Buxoriy qirq yil mobaynida ilmiy safarda bo‘lib, ijodiy faoliyati davomida yigirmadan ziyod asar yozgan. Ulardan eng sahih hadislar jamlangani “Sahih al-Buxoriy”. Shuningdek, “Al-tarix al-avsat”, “At-tarix as-sag‘ir”, “Al-adab al-mufrad”, “Bar ul-volidayn” kabi qimmatli asarlar yozganlar. “Sahih al-Buxoriy”ning ajralib turadigan xislati shundan iboratki, ungacha hadis jamlagan barcha muhaddislar eshitgan barcha hadislarini sanadlari va ishonchli tomonlariga e‘tibor qilmay kiritaverganlar. Hadis ilmining gultoji bo‘lmish Imom Buxoriy roviylarga va sanadlarga alohida e‘tibor qaratib, ularning ishonchli bo‘lganlarini ajratib, alohida kitob shaklida keltirganlar. “Sahih al-

Buxoriy” asari takrorlanadigan holda 7275 ta, takrorlanmaydigan holda esa 4000 ta hadisni o‘z ichiga oladi.

Yoshligidan ilm-fanga tashna at-Termiziy 26 yoshdan boshlab uzoq yurtlarga, qator xorijiy mamlakatlar va shaharlarga safar qiladi. Jumladan, u Hijozda, Makka va Madina, Iroq, Xurosonning qator shaharlarida ko‘plab muhaddis, ulamolar bilan muloqotda bo‘lib, ulardan ta’lim oladi, qizg‘in ilmiy munozara va bahslarda ishtirok etadi. Uzoq yillar davom etgan safarlari chog‘ida at-Termiziy nafaqat hadis ilmidan, balki ilm al-qiroat, al-bayon, fiqh, tarix kabi fanning boshqa sohalari hamda ko‘plab ustozlardan saboq oladi. O‘z ijodiy faoliyati davrida at-Termiziy o‘ndan ortiq asarlar yaratdi. Uning madaniy me’rosida, shubhasiz, “Al-Jome” asari katta ahamiyatga egadir. Bu asar “Al-Jome’ as-sahih” (“Ishonchli to‘plam”), “Al-Jome al-kabiy” (“Katta to‘plam”), “Sahih at-Termiziy”, “Sunan at-Termiziy”(Termiziy sunnatlari”) nomlari bilan ham yuritiladi. Muallifning yirik asarlaridan yana biri “Ash-shamoil muhammadiya”, “Ash-shamoil fi shamoil an-nabiy sallollohu alayhi vassallam” nomlari bilan ham ataladi. Ushbu asar Saudiya Arabistonida istiqomat qilgan vatandoshimiz Said Mahmud Taroziy (u 1992-yili vafot etgan) tomonidan o‘zbekchaga o‘g‘irilgan(arab alifbosida va krilchada Toshkentda bir necha bor nashr qilingan).

Ularning hadislar to‘plamidagi metodlari. Imom Buxoriy hadislar to‘plamini yig‘ishda juda qat’iy va e’tiborli bo‘lgan. U hadislarini faqat to‘g‘ri va ishonchli ravishda yig‘ishga e’tibor bergan. Buxoriy hadislarini to‘plashda ilmiy prinsiplar, masalan, hadisni qabul qilish va rad qilishda muayyan me’yorlarga rioya qilgan. U faqat yuqori darajadagi ishonchliligi bo‘lgan roviylardan hadislarini qabul qilgan va hech qachon ularning shubhalarini o‘z to‘plamiga kiritmagan.

Imom Termiziy hadislarini o‘z to‘plamiga qo‘shishda Buxoriyga nisbatan boshqacha yondashgan. U hadislarini sahih (to‘g‘ri), hasan (yaxshi) va da’if(zaif) kabi turli darajada tasniflagan. Termiziy hadislarini faqat sahihlardan iborat deb cheklamagan, balki boshqa darajadagi hadislarini ham o‘z to‘plamiga kiritgan. Termiziy o‘z to‘plamida fiqhiy jihatdan muhim bo‘lgan hadislarini keltirib, har bir hadisni o‘zining ilmiy fikri va izohlar bilan ta’kidladi. Termiziy hadislar matnini keltirganda, har bir hadisning o‘zi bilan birga uning izohlarini keltirgan. Bu izohlar hadislarining qaysi shartlar ostida to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri bo‘lishi mumkinligi haqida ilmiy fikrlarni o‘z ichiga olgan.

Imom Buxoriy va Imom Termiziyning hadislar to‘plamlari islomda eng ishonchli va ilmiy jihatdan yuqori baholangan asarlar hisoblanadi. Ularning metodlari hadislarini yig‘ish, saralash va tahlil qilishda yuqori darajada ilmiy yondashuvni

namoyon etadi. Buxoriy hadislarni faqat sahih va nosahih bo‘lgan roviylardan qabul qilgan bo‘lsa, Termiziy fihiy yondashuvni hisobga olib, turli darajadagi hadislarni ham o‘z asariga qo‘shgan.

Xulosa. Imom Al-Buxoriy ta’limoti insonning ma’naviy kamoloti mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallagani, o‘z bilimi bilan atrofdagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs bo‘lib yetishishida muhim omil-chiroyli xulqli bo‘lishi deb ko‘rsatiladi. Termiziyning merosi, jumladan, “Sunani Termiziy” asari musulmon olamida yuksak qadrlanadi. Allomaning asrlar davomida olim-u fuzalolarga dastur bo‘lib kelgan insof va adolat, insonparvarlikni targ‘ib etuvchi g‘oyalari hozirgi murakkab davrimizning ko‘plab axloqiy-ma’naviy masalalarini hal etishda ham muhim ahamiyat kasb etishi bilan ahamiyatga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imom Al-Buxoriy Muhaddislar Sulmoni. Xo‘jamuratov I. R. Islom, milliylik, qadriyat, Toshkent. 1993-yil Azizxo‘jayev N.N
2. Moziydan taralgan ziyo. Imom Buxoriy, T.1998-yil
3. Ubaydulla Uvatovning “Ikki buyuk donishmand” (“Sharq” NMAK, Toshkent, 2005)
4. Nuriddin Attar. Al-Imom at-Termiziy
5. Sharh ash-Shamoil1-jild, Sovet Sharqi musulmonlari, 1990-yil, 3-son
6. Ahmad Muhammad Tursun. Sohilsiz dengiz (Imom Buxoriyning hayot sahifalari). Toshkent: Hilol-NASHR 2022
7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Hadis va Hayot” 1-juz, T.2004
8. Imom Buxoriy va tafsir ilmi. Hidoyat. Toshkent 2020
9. U. Uvatov “Imom al-Buxoriy” T.1998-yil
10. Imom Buxoriy saboqlari. Samarqand, 2021. Maxsus son. b.133-145.
11. Imom al-Buxoriy. “Al-jome’ as-sahih”, T.2013, 8-jild
12. 12.9-sinf adabiyoti. Toshkent “O‘zbekiston” NMIU 2019.